

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025-2026

MASTER 1: INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS

STAGE M1

**RAPPORT SUR LES RÉSULTAT OBTENUES APRÈS L'UTILISATION DU CODE SUR LA
DÉCOMPOSITION SPECTRAL DE VARIATION TOTAL**

Project : Automatic extraction of paper-structure features from transmitted-light images (for watermark, chainline, and laid-line studies)

ÉTUDIANTE

Yeicy Dayana PAZ CÓRDOBA

TUTEUR ENCADRANT:

Carlos-Emiliano GONZALEZ-GALLARDO

Frederic RAYAR

Alberto CAMPAGNOLO

22 MAI 2026

Sommaire

Introduction	2
Test et Résultats	3
SpecTV_grayscale (pour des images en blanc et noir).....	3
Experimentation 1.....	3
Experimentation 2.....	7
Experimentation 3.....	9
Experimentation 4.....	11
Experimentation 5.....	12
SpecTV_color (pour des images à color).....	15
Experimentation 6.....	15
Experimentation 7.....	19
Experimentation 8.....	21
Image A.....	21
Image B.....	23
Image C.....	25
Image D.....	26
Image E.....	27
Experimentation 9.....	29
Image A.....	30
Image B.....	32
Image C.....	32
Image D.....	33
Image E.....	34
References	35

Introduction

Dans ce rapport vous verrez l'ensemble des tests réalisés sur l'algorithme créé pour l'implémentation de la technique mathématique de la décomposition spectrale de variation totale proposé par Guy Gilboa et al.[1]

Cet algorithme a été choisi pour être testé après la suggestion proportionnée au sein de l'étude de *Tamara G. Grossmann, Carola-Bibiane Schönlieb et Orietta Da Rold*. intitulée *Hidden Knowledge: Mathematical Methods for the Extraction of the Fingerprint of Medieval Paper from Digital Images.*[2] Dans ces travaux, les auteurs introduisent une méthodologie pour la détection de lignes des chaînes et des lignes posées sur des images des manuscrits médiévaux.

Dans son travail, ils proposent deux solutions algorithmiques distinctes à choisir qui nous permettront d'implémenter la technique de la décomposition spectrale TV où le résultat sera utilisé ultérieurement afin d'être appliqué dans son algorithme pour la découverte de lignes des chaînes et des lignes posées. Un de deux algorithmes repose sur une architecture de réseau de neurones nommée: TVspecNET, pour la décomposition de la variation totale spectrale. [1] L'autre consiste en une implémentation mathématique: un code Matlab pour le filtrage de la variation totale spectrale des images en niveaux de gris et à couleur dont on verra les tests à continuation, étant l'expérimentation 9 celle qui nous donne les meilleurs résultats.

Test et Résultats

Tout d'abord, c'est important d'avoir en compte que le code de l'approche basée sur les modèles mathématiques proposé par Gilboa et al. est disponible à l'adresse : <https://guygilboa.net.technion.ac.il/2020/10/09/spectral-total-variation-color/>.

Cette solution créée pour être implémentée sur Matlab est divisée en deux approches, un code conçu pour tester sur des images en blanc et noir (SpecTV_grayscale), et un autre code pour tester sur des images à couleur (SpecTV_color). Chaque solution est téléchargeable de manière indépendante en format du dossier comprimé.

Pour commencer, on a décidé d'exécuter la solution pour des images en blanc et noir.

SpecTV_grayscale (pour des images en blanc et noir)

Cette solution contient un ensemble de 5 fichiers et une image de test pour que le modèle soit appliqué sur l'image.

Experimentation 1

Ci-dessous vous verrez les résultats du code pris et exécuté sur l'outil matlab sans aucune modification. L'exécution donne 5 figures avec des résultats.

Cette image 1.1 est l'image originale donnée dans le dossier contenant l'ensemble des fichiers avec le code.

Image 1.1

Image 1.1.1 :Caractéristiques de l'image des fruits existant dans le dossier du code de la décomposition spectral TV avant l'application de l'algorithme.

f	291×305 double	291×305	double
f_H	291×305 double	291×305	double
f_r	291×305 double	291×305	double

L'image 1.2 est la même image. Toutefois, dans le code, existe une application de zoom sur une section désignée de l'image afin que l'algorithme se concentre uniquement sur cette zone et nous donne le résultat de cette seule zone, de sorte qu'on puisse regarder la même image, mais plus proche et un peu plus floue.

Image 1.2

Image 1.2.1 :Caractéristiques de l'image des fruits existant dans le dossier du code de la décomposition spectral TV après l'application de l'algorithme.

f	165×170 double	165×170	double
f_H	165×170 double	165×170	double
f_r	165×170 double	165×170	double

La figure 1.3 nous donne l'échelle de spectre de la fréquence de l'image (ligne bleu) et l'échelle du filtre appliqué à l'image originale (ligne rouge). Cette image a été créée comme image guide pour comprendre dans quelle échelle de fréquence le filtre est en train d'être appliqué.

Image 1.3

Pour être plus précis, dans la partie du code qui fait allusion à la définition du filtre, il y a le choix d'inclure et d'exclure les bandes de fréquence, de manière qu'en ajoutant un intervalle de bande, on peut inclure ou exclure les fréquences de bas, moyenne ou haut contraste, tenant en compte que l'algorithme compte avec 50 bandes de filtres.

Image 1.4: numéro de bandes de filtres.

```
12 Num_of_bands = 50; % Number of bands phi(x,t);
```

Image 1.5: définition de filtre dans l'algorithme.

```
31 % Define Filter
32 H = zeros(size(T));
33 H(:)=1; % all pass / 1 = signifie : incluez cette bande
34 %H(2:15)=1; % band pass, melon
35 H(3:7)=0; % small scale / 0 = veut dire : exclut cette bande
36
```

Intervalles de filtres

H(1:8) = 1; % Bandes 1-8 uniquement (petites échelles)

H(10:20) = 1; % Bandes intermédiaires

H(30:50) = 1; % Seulement les grandes échelles (textures grands contrastes)

L'image 1.6 nous donne l'image originale après avoir appliqué le filtre souhaité, dans ce cas-là on a appliqué un filtre pour éviter de montrer les basses fréquences où les textures sont légères, on évite les bandes [3:7].

Image 1.6

Dans l'image 1.8, on peut regarder le résidu que nous donne l'algorithme après avoir filtré l'image.

Image 1.8

Dans l'image 1.9 on observe quelques fréquences séparées de la même image originale à différentes échelles, la "bande" fait allusion à une fréquence de sorte que dans l'image suivante on peut regarder les caractéristiques de l'image dans la bande de la 1 à la 10.

Image 1.9

Experimentation 2

Dans la suivante expérimentation, on a essayé d'appliquer le code sur une image de la base de données PRIMA pour regarder le fonctionnement. Initialement, on a observé que les images de manuscrites sont à colorier et comme normalement on est censé de les transformer en blanc et noir pour appliquer le code déjà existant afin de détecter les lignes de chaînes (raison pour laquelle on a décidé de tester le code initialement avec la version de l'analyse des images en blanc et noir), on a décidé de modifier un peu le code en ligne Matlab de la décomposition spectral TV en ajoutant quelques lignes de code afin de changer l'image des bases originales de PRIMA vers la même image mais en escale de blancs et noir. Toutefois, on a relevé quelques difficultés ; quand on a exécuté le code, il ne nous montre rien, une image complètement noire. voir image 2.2

Important à tenir en compte que l'image originale de PRIMA qu'on a prise pour l'expérimentation a été l'image résultante après l'avoir passée par l'outil Magic Eraser, de manière que l'image a été réduite en dimensionnalité et actuellement est sans texte.

Après avoir essayé de plusieurs façons de le faire fonctionner, on n'a pas réussi à des résultats acceptables.

Image 2.1: caractéristiques de l'image de test de PRIMA avec ses dimensions.

Import 1.JPG

Variables to be imported:

Name	Size	Class	Value
x1	1037×1293×3	uint8	1037×1293×3 uint8

Preview:

Image 2.2

Experimentation 3

Dans la suivante expérimentation, on a essayé d'appliquer le code original de la décomposition spectrale sans modifier sur une image de la base de données PRIMA simplement pour regarder le fonctionnement, vu que l'expérimentation précédente en modifiant le code n'a pas marché correctement.

L'image originale de PRIMA qu'on a prise pour l'expérimentation a été l'image résultante après l'avoir passée par l'outil Magic Eraser de manière à ce que l'image ait été réduite en dimensionnalité et actuellement est sans texte.

Image 3.1: dimensions de l'image du manuscrit de la base de données PRIMA utilisé pour le test.

Import 1.JPG

Variables to be imported:

Name	Size	Class	Value
x1	1037×1293×3	uint8	1037×1293×3 uint8

Preview:

Comme on l'avait mentionné précédemment, dans le code existe une application de zoom sur une section désignée de la image afin de que l'algorithme se concentre uniquement sur cette zone et nous donne le résultat de cette seule zone de sorte qu'on puisse regarder la même image mais plus proche et un peu plus floue.

La sélection de l'intervalle de bandes choisie a été de [8:50] pour montrer que les petites échelles. Voir Image 3.2.

Image 3.2

Experimentation 4

Dans la suivante expérimentation, on a essayé d'appliquer le code original de la décomposition spectrale sur une image de la base de données PRIMA en mettant en commentaires les lignes qui font que l'image de l'output soit très proche pour regarder les résultats, vu que dans l'expérimentation précédente l'image de l'output a été très proche et ne nous permet pas de regarder en détail le filtrage résultant.

Par contre, on a obtenu un problème par rapport au niveau de temps d'exécution de l'algorithme en raison de la taille de l'image à décomposer.

Après d'avoir essayé de le faire fonctionner on n'a pas eu les résultats souhaités.

Image 4.1: ligne de code #21 commentée pour analyser l'image à grande échelle.

Dans cette expérimentation, on ne sait pas si le problème constaté dans l'expérimentation 4 radique dans les dimensions de l' image de la base de données PRIMA étant donné qu'avec l'image des fruits testée avec l'algorithme on obtient des résultats, cependant avec l'image du manuscrite que dispose des dimensions beaucoup plus majeure, on trouve un error.

Image 3.1: dimensions de l'image du manuscrite de la base de données PRIMA utilisé pour le test.

Import 1.JPG

Variables to be imported:

Name	Size	Class	Value
x1	1037×1293×3	uint8	1037×1293×3 uint8

Preview:

Image 1.1: image contenue dans le dossier de l’algorithme.

Image 1.1.1 :Caractéristiques de l'image des fruits existant dans le dossier du code de la décomposition spectrale TV avant l’application de l’algorithme.

f	291×305 double	291×305	double
f_H	291×305 double	291×305	double
f_r	291×305 double	291×305	double

Maintenant on peut conclure l'ensemble des tests réalisés sur l’algorithme pour l'analyse des images en scale des grises. Ils étaient faits pendant le vendredi 22 mai et le mardi 26 mai.

SpecTV_color (pour des images à color)

Cette solution, comme la solution exécutée précédemment pour le traitement d'images en escale de gris, contient un ensemble de 5 fichiers et une image de test pour que le modèle soit appliqué sur l'image.

Experimentation 6

Ci-dessous vous verrez les résultats du code pris et exécuté sur l'outil matlab sans aucune modification. L'exécution donne 5 figures avec des résultats.

Cette image 6.1 est l'image originale avec ces caractéristiques donnée dans le dossier contenant l'ensemble des fichiers avec le code. C'est l'image avant l'application de l'algorithme de décomposition spectrale.

Image 6.1

L'image 6.2 est la même image. Toutefois, comme dans la solution précédente, dans le code, existe une application de zoom sur une section désignée de l'image afin que l'algorithme se concentre uniquement sur cette zone et nous donne le résultat de cette seule zone, de sorte qu'on puisse regarder la même image, mais plus proche et un peu plus floue.

Image 6.2.1 :Caractéristiques de l'image des fruits existant dans le dossier du code de la décomposition spectral TV après l'application de l'algorithme.

f	261×271×3 double	261×271×3	double
f_H	261×271×3 double	261×271×3	double
f_r	261×271×3 double	261×271×3	double

La figure 6.3 nous donne l'échelle de spectre de la fréquence de l'image (ligne bleu) et l'échelle du filtre appliqué à l'image originale (ligne rouge). Cette image a été créée comme image guide pour comprendre dans quelle échelle de fréquence le filtre est en train d'être appliqué.

De la même façon que dans la solution précédente, il y a le choix d'inclure et d'exclure les bandes de fréquence, de manière qu'en ajoutant un intervalle de bande, on peut inclure ou exclure les fréquences de bas, moyenne ou haut contraste, tenant en compte que l'algorithme compte avec 8 bandes de filtres.

Image 6.3

Image 6.4: numéro de bandes de filtres.

```

45     Ind = 1:8; % basic
46     %Ind = [1:5 10 15 20 30 40]; % large scale

```

Image 6.5: définition de filtre dans l'algorithme.

```

26     % filter
27     H = zeros(size(T));
28     H(:)=1; % all pass
29     H(2:3)=0; % orange, less course texture
30     %H(2:5)=1.5; % orange, more course texture

```

L'image 6.6 nous donne l'image originale après avoir appliqué le filtre souhaité, dans ce cas-là on a appliqué un filtre pour éviter de montrer les basses fréquences où les textures sont légères, on évite les bandes [2:3].

Image 1.6

Dans l'image 6.8, on peut regarder le résidu que nous donne l'algorithme après avoir filtré l'image.

Image 6.8

Dans l'image 6.9 on observe quelques fréquences séparées de la même image originale à différentes échelles, la "bande" fait allusion à une fréquence de sorte que dans l'image suivante on peut regarder les caractéristiques de l'image dans la bande de la 1 à la 8.

Image 6.9

Experimentation 7

Cette expérimentation a été faite avec l'image de la base de données PRIMA sans utilisation de magic eraser, afin de regarder la puissance de l'algorithme au moment de dégager les différentes structures et contrastes sur des images.

On a observé que l'image originale du PRIMA été très grande en dimensions de tailles, donc on a décidé de couper l'image dans une section plus petite pour la donner à l'algorithme.

Dans l'algorithme, on a appliqué quelques lignes de code pour redimensionner la taille de l'image à traiter à moins 25% afin d'éviter de larges temps d'exécution.

Dans ce cas, on a appliqué l'option de montrer que les bandes de bas fréquences avec la valeur de [1] simplement:

Image 7.1: filtres établies

```
% filter
H = zeros(size(T));
H(:)=1; % all pass
H(2:8)=0; % orange, less course texture
%H(2:5)=1.5; % orange, more course texture
```

Image 7.2: dimensions de l'image de test utilisé

Import 1.1_CROPPED_avec_lettres.JPG

Variables to be imported:

Name	Size	Class	Value
x1_1_CROPPED_Avec_lettres	1071×1570×3	uint8	1071×1570×3 uint8

Preview:

Image 7.3: Résultats après exécution de l'algorithme

L'algorithme est arrivé à enlever beaucoup des textures mais aussi les lignes des chaînes qu'on avait prévu de regarder plus clairement.

Différentes textures et contrastes décomposés après l'exécution du code.

Image 7.4: Taille de l'image résultant après avoir être filtré:

f	268×393×3 double	268×393×3	double
f_H	268×393×3 double	268×393×3	double
f_r	268×393×3 double	268×393×3	double

Après avoir appliqué le code pour que l'image soit processé, on peut observer qu' avec le redimensionnement de l'image le temps d'exécution du code n'était pas grand. Par contre, on a observé aussi que l'utilisation du filtré à effacer un peu la qualité visuelle des lignes des chaînes, ce qui n'est pas le cas avec les lignes posées.

Experimentation 8

Dans cette expérimentation, on a essayé d'utiliser le code traitement des images à **couleur** avec les **5 images** test provenant de la base de données PRIMA une fois elles ont été passées par l'outil **Magic Eraser**. Chaque image est coupée de **façon manuel**. On l'a exécuté sans appliquer la redimension de l'image avec l'objectif de regarder le véritable temps d'exécution utilisé pour l'algorithme dans chaque une.

Dans la configuration du filtre on a exclu les grandes fréquences, avec exactitude la fréquence de la 4 à la 8 ([4:8]), tenant en compte que l'algorithme possède que 8 bandes de décomposition de ce cas-la.

Chaque image a ses caractéristiques propres: différents niveaux de contrastes, luminosité, tons en couleur ou taches, mais en général l'algorithme donne des résultats assez bien où le temps n'est pas énorme.

Image A

La décomposition de cette image a pris 107.42 secondes.

Figure 8.1

Figure 8.2: Différentes textures et contrastes décomposés après l'exécution du code.

Figure 8.3: définition de filtre dans l'algorithme.

```
% filter
H = zeros(size(T));
H(:)=1; % all pass
H(3:8)=0; % orange, less course texture
%H(2:5)=1.5; % orange, more course texture
```

Figure 8.4: On peut observer que la taille de l'image de sortie est la même à celle-ci d'entrer

f	306×1293×3...	306×1293×3	double
f_H	306×1293×3...	306×1293×3	double
f_r	306×1293×3...	306×1293×3	double

Image B

La décomposition de cette image a pris 78.62 secondes.

Figure 8.3: Différentes textures et contrastes décomposés après l'exécution du code.

	f	1067×306×3...	1067×306×3	double
	f_H	1067×306×3...	1067×306×3	double
	f_r	1067×306×3...	1067×306×3	double

Image C

La décomposition de cette image a pris 82.25 secondes.

Taille de l'image d'entrée et sortie

f	306×910×3 ...	306×910×3	double
f_H	306×910×3 ...	306×910×3	double
f_r	306×910×3 ...	306×910×3	double

Image D

La décomposition de cette image a pris 140.86 secondes.

Taille de l'image d'entrée et sortie

f	306×1213×3...	306×1213×3	double
f_H	306×1213×3...	306×1213×3	double
f_r	306×1213×3...	306×1213×3	double

Image E

La décomposition de cette image a pris 132.77 secondes.

Taille de l'image d'entrée et sortie

f	306×1194×3...	306×1194×3	double
f_H	306×1194×3...	306×1194×3	double
f_r	306×1194×3...	306×1194×3	double

Experimentation 9

Après avoir été testé plusieurs fois, une modification a été apportée au code de décomposition spectrale de Guy Gilboa dans Matlab.

La durée maximale d'exécution du code a été prolongée afin que la méthode numérique puisse faire plus d'itérations dans un délai plus long.

Toutes les lignes de code qui avaient le commentaire à grande échelle ont été déconnectées et tout ce qui avait le commentaire « basique » a été commenté, au total 4 lignes importantes ont été documentées.

Vous pouvez observer le code ci-dessous, il ne faut pas oublier que le code de décomposition en couleur a été ajouté à l'option de fournir le temps d'exécution sur la console une fois le processus terminé sur la console.

En outre, une option a été ajoutée pour enregistrer un fichier matlab sur le lecteur matlab qui contient la variable de l'image filtrée.

CODE:

```
% Decompose textures in image with spectral TV
%%Max_time = 2; dt = 0.25;
%Max_time = 1; dt = 0.02; % small scale
Max_time = 10; dt = 0.25; % large scale <-- I discommented this one
Method.Num_method = 'proj'; % currently single method
Method.dt_proj = 0.2;
Method.iter_proj = 500; % standard accuracy <-- I discommented this one
%Method.iter_proj = 5000; % very accurate
f = imread('/MATLAB
Drive/SpecTV_color/Img_ROTATED_CROPPED/1-Cut1-Rotated_6_degrees.JPG'); % f =
f(40:300,60:330,:);
% --- IMAGE RESIZING ---
% 1. Read the original image
%original_image = imread('/MATLAB Drive/SpecTV_color/img_CROPPED/2-Cut1.JPG');
% 2. Define the resize factor (0.25 reduces the image dimensions to 25%)
%resize_factor = 0.25;
% 3. Apply the resize function
%f = imresize(original_image, resize_factor);
% -----
f = double(f)/255;
scale = 5;
f = f*scale;
M = max(f(:));
figure(1);
imshow(f/scale)
```

```

title('Original Image f')
%-----
disp("starting spectral decomposition.. --¡Do not close the window!--");
tic; %inicio de cronometro
[S,T,Phi,f_r] = ss_freq_tv_evolve_color(f, Max_time, dt, Method); % evolve image
execution_time = toc; %detiene el cronometro
fprintf("La décomposition a pris %.2f secondes.\n", execution_time);
%-----
% filter
H = zeros(size(T));
H(1:3)=1; % all pass
%H(4:8)=0; % orange, less course texture
%H(2:5)=1.5; % orange, more course texture
f_H = ss_freq_tv_filter_color( Phi, H, f_r );
figure(6); plot(T,S,'b',T,H*max(S),'r');
figure(3);
imshow(f_H/scale);
title('Filtered Image f_H')
figure(4);
imshow(f_r/scale); title('Residual Image f_r')
% Show phi bands
%%Ind = 1:8; % basic <----I commented this one
Ind = [1:5 10 15 20 30 40]; % large scale <-- I discommented this one
%%RbyC = [2 4]; % basic <----I commented this one
RbyC = [2 5]; % large scale <-- I discommented this one
fignum =30;
Rescale = 1;
%mul = 1.7;
mul = -1; % normalize contrast 1.
offset = 0.7;
Mask=ones(size(Phi,1),size(Phi,2),size(Phi,3)); % no mask
I = ss_freq_tv_show_color_phi( Phi,Ind, RbyC, fignum, Rescale,Mask,[mul offset]);
% se guarda la imagen filtrada (f_H)
save('filtered_manuscript_1-Cut1-ROTATED_6_degrees', 'f_H');
disp('Archivo .mat guardado exitosamente.');
```

Image A

La décomposition a pris 486.63 secondes.

Cette image montrant la décomposition du spectre est identique pour toutes les images de test testées cu que le même intervalle de bandes a été utilisé

Image B

La décomposition a pris 450.87 secondes.

Image C

La décomposition a pris 378.07 secondes.

La décomposition a pris 413.82 secondes.

Image D

La décomposition a pris 510.24 secondes.

Filtro muestra de las bandas 1 a la 3

Image E

La décomposition a pris 575.07 secondes.

On a observé des résultats plus positifs avec ce test en laissant le test avec les paramètres en large scale que avec les basics. Même si le temps d'exécution est majoré, on observe de meilleurs résultats.

References

- [1] G. Gilboa, « A Total Variation Spectral Framework for Scale and Texture Analysis », *SIAM J. Imaging Sci.*, vol. 7, n° 4, p. 1937-1961, janv. 2014, doi: 10.1137/130930704.
- [2] T. G. Grossmann, C.-B. Schönlieb, et O. Da Rold, « Extracting chain lines and laid lines from digital images of medieval paper using spectral total variation decomposition », *Herit. Sci.*, vol. 11, n° 1, p. 180, août 2023, doi: 10.1186/s40494-023-01013-3.